

PROPHETS AND MESSENGERS IN ISLAM

Dorofeeva Tatyana

*Candidate of Philosophical Sciences, associate professor
Penza State Agrarian University, Penza, Russia*

ПРОРОКИ И ПОСЛАННИКИ В ИСЛАМЕ

Дорофеева Татьяна Геннадьевна

*Кандидат философских наук, доцент
Пензенский государственный аграрный университет, г. Пенза, Россия***Abstract**

The article is devoted to the topic «Prophets and messengers in Islam». The author shows the place of a Muslim's faith in heralds, revealing the differences between messengers and prophets. Special attention is paid to the characteristics of the last prophet, Muhammad. The miracles performed by the prophets are listed, and it is shown how Muslims should treat the heralds of faith.

Аннотация

Статья посвящена теме «Пророки и посланники в исламе». Автор показывает место веры мусульманина в провозвестников, раскрывая отличия между посланниками и пророками. Особое внимание уделено характеристике последнего пророка – Мухаммеда. Перечисляются чудеса, творимые пророками, и показано, как мусульмане должны относиться к глашатаям веры.

Keywords: Allah, islam, the Koran, Muhammad, messengers, prophets**Ключевые слова:** Аллах, ислам, Коран, Мухаммед, посланники, пророки.

В догматике ислама вера в пророков и посланников является одним из основных постулатов. В Коране сказано: «Посланник и верующие уверовали в то, что ниспослано от Господа. Все они уверовали в Аллаха, Его ангелов, Его Писания и его Посланников» (Коран, 2:285).

В исламе утверждается, что Аллах сотворил людей для поклонения Ему и праведной жизни. Бог в каждом народе избрал пророков, которые донесли до людей данные требования. Выполняя свое предназначение, пророки мужественно перенесли все тяготы своего жизненного пути.

В исламе все пророки составляют три группы:

- улюль-азм – великие пророки;
- русуль – посланники;
- анабийя – пророки [3].

Среди посланников и пророков особое место занимают великие пророки. Мусульмане к ним относят Нуха (Ноя), Ибрахима (Авраама), Мусу (Моисея), Ису (Иисуса) и Мухаммеда. Их отличает особая твердость духа в выполнении Божественного предназначения.

Вера в Мухаммеда как пророка является частью шахады (формулы исповедования мусульманской веры). Мухаммед для мусульман – идеальный, безгрешный человек. Он занимает самое почетное место среди других пророков и обладает превосходящими всех качествами:

- он – самая великая личность из творений Аллаха и Его любимейший раб;

- его пророчество распространяется на всех людей и джиннов, в то время как остальные пророки были посланы только для определенных народов или сообществ;

- его пророчество продолжится до Судного дня, в то время как пророческая миссия предыдущих пророков распространялась лишь на определенный отрезок времени;

- шариат, принесенный пророком Мухаммедом, отменил все предыдущие законы, и является самым последним и самым совершенным, действующим до Судного дня [5].

В исламской традиции Мухаммед считается последним в череде пророков, поэтому его называют «Печатью пророков».

«Посланник» – более широкое понятие по сравнению с термином «пророк». Каждый из них принимает Откровение от Всевышнего. При этом посланник обязан донести его до народа, а пророк – нет. Так, каждый посланник одновременно является пророком, но не каждый пророк является посланником. При этом каждый из пророков превосходит по своим качествам людей, ангелов и джиннов.

Пророки воздействовали на людей не только своим учением, но и всем образом своей жизни, личным примером. Таким образом, они осуществили свое назначение воспитывать народ. Об Ибрахиме, Исхаке и Якубе Аллах говорит в Коране, что Он сделал их «примерами» или «образцами» (Коран, 21, 73).

Согласно исламу, Всевышний послал людям 124 тысячи пророков, из них – 315 посланников.

Считается, что это число впервые было упомянуто в книге «Муснад» имама Ахмада ибн Ханбала [7].

Списка имен всех пророков и посланников нет. В «Сборнике необходимых знаний по исламу» сказано, что «Аллах знает лучше, кем они были, когда и где жили. Мы лишь знаем, что везде, где только существуют понятия единобожия или таухида, истины, правосудия, справедливости и достоинства, все они были ниспосланы от Аллаха через Его благородных пророков и посланников» [9]. Коран содержит имена только 25 пророков и посланников.

В мусульманской литературе указывается, что пророки получали Откровения в виде непосредственных сведений или при помощи провидений и сновидений [8].

С. Бернфельд в книге «Иудаизм и ислам» отмечает, что когда Всевышний хотел открыться одному человеку, Он это делал это при помощи внушения, а чтобы открыться целому народу Аллах посылал ему пророков и передавал информацию при помощи инспирации или посредничестве ангелов [2].

Среди пророков ислам выделяет тех, кому Аллахом были ниспосланы книги: Мусу (Тора), Дауда (Псалмы), Сулеймана (Притчи), Ису (Евангелие), Мухаммеда (Коран).

Основную цель пророков ислам видит в том, что они принесли весть о единобожии: «Мы не посылали до тебя ни одного посланника без того, чтобы не внушить ему: «Нет Бога, кроме Меня. Так поклоняйтесь же Мне»» (Коран, 21:25).

Айдын Ариф оглы Али-заде в книге «Библия и Коран» отмечает, что до Мухаммеда, пророки посылались отдельным народам (Коран, 33:40) для преодоления языческих верований и восстановления монотеизма. Только последний пророк Мухаммед был послан ко всему человечеству. Так исламская концепция монотеизма преодолела национальную сущность религии (как в иудаизме) и вывела ее на глобальный вселенский уровень [1].

В статье «Пророчество в исламе» определяется, что сущность Откровений, данных пророкам, сводится к следующему:

- характеризует Аллаха, его имена и атрибуты;
- объясняет цель сотворения мира;
- рассказывает о невидимом для человека мире ангелов, джиннов, Рае и Аде, Судном дне;
- сообщает о награде для покорных и наказании для неверных;
- объясняет, как жить и взаимодействовать в обществе по законам Всевышнего ради благополучия самих людей [9].

Мусульманские богословы выделили пять атрибутов пророков:

- сидк – правдивость; они никогда не лгут;
- амаана – верность; они являются примером во всем;
- таблиг – доведение Божественных сведений;
- фетнатун – здравость мыслей;
- исматун – праведность [2].

Один из признаков пророчества среди прочих – умение творить чудеса [2]. Примерами чудес, совершенных пророками могут служить следующие:

- по велению пророка Салиха из скалы вышла огромная верблюдица;

- Ибрагим спасся из огня, избежав мучительной казни;

- пророк Муса превращал посох в змея, большую руку – в здоровую;

- пророк Иса исцелял и воскрешал людей;

- пророк Мухаммед перенесся из Мекки в Иерусалим и вознесся на небеса, расщепил луну, с ним разговаривали животные и деревья и др. [11].

В статье «Посланники и пророки в свете ислама» раскрываются обязанности мусульман перед посланниками и пророками. Адепты ислама обязаны:

- верить в истинность их проповедей;
- сердечно любить их больше чем других людей;

- осознавать их превосходство над прочими людьми;

- молиться за них Всевышнему.

Автор указывает, что пророчеством и посланничеством Аллах наделяет только тех, кого пожелает Сам, и этого невозможно достичь собственными стараниями и усердием.

Есть еще обязанности, которые мусульмане должны соблюдать только в отношении пророка Мухаммеда. Каждый мусульманин обязан:

- верить в то, что Мухаммед является пророком и посланником и быть твердо убежденным в том, что после его пришествия все послания до него были отменены;

- иметь твердую убежденность в том, что посланник Аллаха донес Послание полностью, выполнил свою миссию совершеннейшим образом, дал все необходимые наставления своей умме, указал своим последователям абсолютно на все, что несет благо, и он предупредил людей о всяком зле и запретил его, т.е. он не оставил ничего из того, что может привести человека к Огню, не предупредив об этом;

- любить пророка такой любовью, которая должна превосходить любовь к кому-либо из творений и даже к самим себе. Эта любовь должна быть и сильнее любви к другим провозвестникам;

- испрашивать благословения и мира для пророка Мухаммеда;

- признавать славные достоинства и высокие качества пророка Мухаммеда;

- вместе с тем избегать чрезмерного возвеличивания пророка Мухаммеда, так как это было велено Всевышним, и об этом предупреждал он сам;

- проявлять любовь к сподвижникам Мухаммеда, членам его семьи [6].

Мусульманские тексты говорят о том, что все пророки были смертными людьми и скончались, кроме пророка Исы, который был живым вознесен к Аллаху. Но и Он, после Второго пришествия – полного завершения своей миссии – умрет.

Э.Р. Кулиев в труде «Посланники и пророки в свете ислама» отмечает пользу от веры в посланников и пророков. Она:

- разъясняет то, что Аллах проявил милость к своим творениям, отправив к ним своих посланников, наставляющих людей на путь ведущий к благу в двух мирах;

- рождает в человеке благодарность к Всевышнему за эту милость;

- прививает человеку любовь к посланникам и их достойное почитание за миссию, которые они выполнили, несмотря на все препятствия и страдания [4].

Вышеизложенное свидетельствует, что в исламе вера в пророков и посланников является одной из важнейших его составных частей. Именно пророки донесли до людей ясные предписания Аллаха. Миссия пророков заключалась, в призыве к единобожию всего человечества.

Литература

1. Айдын Ариф оглы Али-заде. Библия и Коран [Электронный ресурс]. URL: http://islamtv.ru/books-115.html_757.html (дата обращения 14.02.2024).

2. Бернфельд, С. Иудаизм и ислам [Электронный ресурс]. URL: https://toldot.-ru/articles/articles_757.html (дата обращения 23.02.2024).

3. Вера в пророков и посланников [Электронный ресурс]. URL: https://dumrt.ru/-ru/help-info/theology/analytics_1083.html (дата обращения 10.03.2024).

4. Кулиев, Э.Р. Посланники и пророки в свете ислама [Электронный ресурс]. URL:

http://toislam.ws/books-aqidah/poslanniki_i_proroki_v_svete_islama (дата обращения 18.03.2024).

5. Мухаммад – лучшее творение Аллаха [Электронный ресурс]. URL: <https://my.mail.ru/community/truthofgod> (дата обращения 25.03.2024).

6. Посланники и пророки в свете ислама [Электронный ресурс]. URL: https://toislam.ws/aqidah/poslanniki_i_proroki_v_svete_islama?ysclid=lu515u2fi6863143346 (дата обращения 25.03.2024).

7. Правильное вероубеждение относительно посланников Аллаха, Господа миров [Электронный ресурс]. URL: <https://minhadj.one/viewtopic.php?t=329> (дата обращения 14.02.2024).

8. Пророк в исламе [Электронный ресурс]. URL: <https://www.turkaramamo-toru.com/ru/Пророк-в-исламе-76429.html> (дата обращения 17.03.2024).

9. Пророчество в исламе [Электронный ресурс]. URL: <http://www.islamreligion.-com/ru/articles/228/> (дата обращения 11.02.2024).

10. Сборник необходимых знаний по исламу. Все о посланниках и пророках Всевышнего Аллаха [Электронный ресурс]. URL: <http://islamdag.ru/verouchenie/23193> (дата обращения 22.03.2024).

11. Чудеса божьих пророков [Электронный ресурс]. URL: <http://www.azerislam.com/?lngs=rus&cats=11&ids=313> (дата обращения 12.02.2024).